

УДК 37.018.1

**ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
И ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ**

**FORMATION TECHNOLOGIES OF FAMILY VALUES AND
A CONSCIOUS RELATIONSHIP TO CREATE A FAMILY AMONG
YOUNG PEOPLE**

©*Асадуллина Г. Р.*

канд. филос. наук

*Башкирский государственный университет
г. Уфа, Россия, Asadullina-guzeliya@yandex.ru*

©*Asadullina G.*

Ph.D., Bashkir state University

Ufa, Russia, Asadullina-guzeliya@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы формирования у подрастающего поколения семейных ценностей и осознанного отношения к созданию семьи. Сегодня возникает необходимость в создании и внедрении комплекса мер по формированию у молодежи ответственного отношения к созданию семьи, которые помогут молодым людям четко понимать, что семья — это не способ решения личных социально-экономических проблем (незапланированная беременность, отсутствие прописки, улучшение социального, финансового положения), а постоянный серьезный труд.

Abstract. The article is devoted to problems of formation of the younger generation family values and a conscious attitude to family creation. Today there is a need to create and implement a complex of measures on formation of attitudes of young people to create a family that will help young people to understand clearly that the family is not the way to resolve personal socio-economic problems (unplanned pregnancies, lack of registration, improve the social, financial situation), but a constant serious work.

Ключевые слова: семья, молодая семья, молодежь, брак.

Keywords: family, young family, youth, marriage.

Семья является неотъемлемой частью жизни человека и принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Именно семья выполняет одни из важнейших функций нашей жизни, а именно: репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-бытовую, рекреативную, эмоциональную, духовную и социальную [1].

Одной из приоритетных социальных задач общества, государства в целом и семьи в частности является воспитание и подготовка юношей и девушек к осознанному созданию семьи.

Сегодня формирование социальных норм брачности и детности в лучшем случае ограничивается дополнительными мерами: стимулированием повышения рождаемости, уменьшением числа детей, находящихся в домах-интернатах и в других

специализированных заведениях подобного типа. В большинстве случаев эти меры реализуются не взаимосвязано.

Возникает необходимость в создании и внедрении комплекса мер по формированию у молодежи ответственного отношения к созданию семьи, которые помогут молодым людям четко понимать, что семья — это не способ решения личных социально-экономических проблем (незапланированная беременность, отсутствие прописки, улучшение социального, финансового положения), а постоянный серьезный труд.

К сожалению, последнее время из-за изменения социокультурных условий мы можем наблюдать «ценностный кризис семьи». Все большее число молодых людей не торопится вступать в брак и обзаводиться детьми. Если еще 60 лет назад девушки и юноши вступали в брак, как правило, не позднее 24 лет, то сейчас мы можем наблюдать, что в большинстве случаев, возраст вступления в брак вырос от 25–30 лет. Изменилась и ситуация с рождением детей в семьях, если раньше считалось нормой, что в семье два или три ребенка, то сейчас семья с одним ребенком является нормой, а с тремя и более детьми считается многодетной. [2, с. 2].

В современном мире человек становится эгоистом, данный факт мешает ему в успешном построении семьи. За последние 20 лет, по данным статистики, выросло количество разводов и в настоящее время около половины заключенных браков заканчиваются разводами. Причиной развода около 35% пар является их поспешное решение в регистрации брака, следующей популярной причиной является измена 25% (1). Конфликты, неумение их разрешить, финансовые проблемы, нежелание поступиться частью своих интересов во благо семьи — отнюдь не полный список проблем, с которыми сталкивается молодая семья, а незнание методов решения таких проблем приводит к увеличению количества разводов.

Причиной данных фактов является изменения в самом обществе. В современной России перестала пропагандироваться стандартная патриархальная семья. Если в Советском Союзе было не принято разводиться, так как могли, например, выгнать из партии, то сейчас это стало обыденностью. Самой главной проблемой является воспитание детей, которое начинается с семьи. Родители не уделяют своему чаду внимание в полной мере, его занимают различными гаджетами, виртуальными играми, что пагубно сказывается на его воспитании. Школа по сравнению с СССР дает лишь знания, а не воспитывает школьника, как индивида. Бич 21 века в институте семьи, это неполные семьи, потому что с раннего возраста ребенок не видит положительного примера, а, следовательно, когда придет время ему строить собственную семью, он не сможет этого сделать. По данным статистики 46% детей, выросших в неполных семьях, во взрослой жизни сталкиваются с теми же трудностями, с которыми столкнулись их родители [3, с. 2].

Современные родители уделяют недостаточное внимание своим детям, менее активно занимаются воспитанием, не обсуждают проблемы, связанные с разрешением конфликтных ситуаций в семье, что приводит к низкому уровню социализации ребенка.

Для разработки комплекса мер для формирования осознанного отношения к созданию семьи необходимо обратиться к ретроспективе проблемы подготовки молодежи к созданию семьи.

До начала XX в. в России главная роль в подготовке молодежи к созданию семьи отводилась семье и Церкви. Благодаря строгому социальному, семейному и церковному контролю, браки практически не распались, хотя не все они были счастливыми.

Брак существовал на протяжении всей жизни супругов не только благодаря контролю. Особая роль в этом принадлежала нравственным устоям и ответственности супругов за созданную семью. Подготовка к семейной жизни проводилась родителями в соответствии с обычаями и традициями, которые культивировались в обществе и были присущи системе

образования. Роль Церкви была велика, она являлась мощным рычагом воспитания будущих супругов и решения духовных проблем, возникавших в семье.

После революционных событий в начале XX в. эту роль взяла на себя партия большевиков. После «свержения» Церкви, насилие и сексуальная распущенность грозила нестабильностью молодого государства. Для того, чтобы семья как ячейка общества стала фундаментом государства, в 1920-х гг. были введены двенадцать заповедей, которых рабочий класс должен был придерживаться (например, 1 — не должно быть слишком раннего развития половой жизни в среде пролетариата, 2 — необходимо половое воздержание до брака, а брак — лишь в состоянии полной социальной и биологической зрелости (т. е. 20–25 лет) и т. д.). Они стали той нравственной платформой, которая заменила церковные заповеди.

В 60–80-х гг. XX в. активно велась разработка и внедрение в общеобразовательные школы курса «Этика и психология семейной жизни». В 1982 г. Министерством просвещения СССР и Академией педагогических наук СССР была выпущена типовая программа «Этика и психология семейной жизни» для старшеклассников. Она широко внедрялась в общеобразовательных школах в течение десяти лет и получила положительные отзывы у учащихся и педагогов. Но из-за ряда проблем, в том числе отсутствия подготовленных специалистов, вместо которых преподавали учителя–предметники, которые зачастую предмет излагали в сухой, нравоучительной форме, реализация этой программы прекратилась.

В начале 90-х г. Российской ассоциацией планирования семьи (РАПС) была разработана программа полового воспитания, которая стала реализовываться на государственном уровне. Согласно этой программе снималось чувство «ложной стыдливости», вырабатывались навыки «безопасного секса» и т. д. В результате программа вызвала резкую критику со стороны родителей и общественных организаций, и в 1996 г. внедрение данной программы было приостановлено.

Для создания благополучной, социально активной и психологически стабильной молодой семьи необходимо системное воспитание и подготовка юношей и девушек к осознанному созданию семьи. Это направление должно стать приоритетным не только для общества и государства, но, в первую очередь, для родителей.

В современном обществе существует обилие телевизионных передач, фильмов, пропагандирующих безответственные и беспорядочные половые связи, рекламы алкогольных напитков и сигарет, отсутствие идеала правильной семьи формирует у молодых людей негативное отношение к институту семьи, приводит к отсутствию активной жизненной позиции и ответственности за свое поведение. Следствием всего этого является увеличение числа неполных и конфликтных семей, где не уделяется должного внимания воспитанию детей, рост проституции, наркомании, преступности и других асоциальных явлений, которые негативно сказываются на обществе в целом.

Поскольку молодая семья является одной из самых незащищенных групп населения, ее социально–экономическое положение требует повышения роли государства в создании хороших условий для достижения уровня благополучия.

Обострение социальных, психологических, бытовых и экономических конфликтов в молодой семье приводят к небольшим разногласиям в семье, в лучшем случае, ухудшению отношений между супругами и разрушению семьи — в худшем.

Для решения этих проблем предлагаем некоторые рекомендации:

Государственная семейная политика должна быть усовершенствована, для создания благоприятных условий для молодых людей. Сама государственная семейная политика должна быть нацелена на формирование в менталитете молодого поколения традиционных семейных ценностей;

Повсеместно должна развиваться инфраструктура молодежной политики, которая позволит функционировать учреждениям, направленным на поддержку членов молодой семьи. Необходимо создать «Центр помощи молодым семьям» на базе центров планирования семьи, ЗАГСа или психологического центра, главной целью которого будет поддержка молодых семей, сохранение их ценностей, и который будет оказывать помощь психологического и организационного характера (помощь специалистов в вопросах накопления и освоения необходимых знаний и навыков регулирования взаимоотношений, ведения семьи; ознакомление и информирование о семейном праве, правовых основ брака; информирование молодых супругов о существующих программах и проектах для молодых семей и др.).

Необходимо повысить общественное мнение о роли семьи, начинать это нужно с самого детства. Должен сложиться настоящий культ семьи, именно при таких условиях мы получим молодые семьи, брак которых будет осознанным решением, а для государства тем самым повысится воспроизводство населения.

Психологически подготовить молодых людей к освоению ими новых ролей, уже в их семье. Необходимо объяснить родителям, как правильно воспитывать своего ребенка. Это возможно на родительских собраниях в детских садах и школах. Родители должны понимать, что ребенок, смотря на структуру семьи своих родителей, в будущем построит свою семью, очень похожую на ту, в которой он воспитывался. Родители не должны конфликтовать друг между другом перед ребенком, это пагубно сказывается на его хрупкой психике [4, с. 3].

В современной России по сравнению с Советским Союзом, школа больше не несет ответственность за воспитание обучающегося, а ведь в школе ребенок проводит одну треть суток, а, следовательно, без воспитания в учебном заведении никак не обойтись. Поэтому, школы должны возложить на себя ответственность по воспитанию учащегося, как будущего родителя. Это должны быть целые уроки, посвященные ведению семьи, как одной из основополагающих ячеек общества. Необходимо разработать социальные условия, которые обеспечат эффективность в формировании семейных ценностей среди учащихся. При соблюдении данных условий, мы получим молодежь, которая будет смотреть на семью, как на ту главную ячейку общества, к которой нужно стремиться.

Также, необходимо улучшить систему информирования молодежи о государственных программах в поддержку молодых семей. Потому что зачастую, молодые семьи, создав новую ячейку общества, не знают о государственных программах, которые могут помочь им в решении жилищных проблем, льготного кредитования, предоставления социальных выплат на строительство и приобретения жилья.

При соблюдении данных технологий и при создании обозначенных условий, мы получим общество, где семья будет стоять на одном из главных мест в жизни людей. Следовательно, повысятся демографические показатели и показатели других социальных сфер жизни человека, потому что все начинается с семьи и от того, что у человека в семье, зависит и его отношение к окружающим.

Источники:

(1). Федеральная служба государственной статистики. Браки и разводы. Режим доступа: <https://goo.gl/u51kl> (дата обращения 14.04.2017).

Список литературы:

1. Ильиных С. А. Семейные ценности молодежи: традиции и трансформации // Вестник Томского гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2012. Т. 1. №4 (20). С. 220-232.
2. Шипелик О. В. Ценностный кризис семьи в России // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2003. Т. 30. №1. С. 2.
3. Шевчук Е. А. Формирование семейных ценностей молодежи через участие в проектной деятельности // Молодежный научный форум: гуманитарные науки: электр. сб. ст. по материалам XXIV студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. М.: МЦНО, 2015 №5 (23). Режим доступа: <https://goo.gl/ZnvIBg> (дата обращения 14.04.2017).
4. Ростовская Т. К. Роль социальных технологий в формировании семейных ценностей в молодежной среде // Вопросы управления. 2015. №1 (13). Режим доступа: <https://goo.gl/AHN2kY> (дата обращения 14.04.2017).

References:

1. Ilinykh, S. A. (2012). *Semeinye tsennosti molodezhi: traditsii i transformatsii. Vestnik Tomskogo gos.un-ta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*, 1, (4). 220-232
2. Shipelik, O. V. (2003). *Tsennostnyi krizis semi v Rossii. Izvestiya Yuzhnogo federalnogo universiteta. Tekhnicheskie nauki*, 30, (1), 2
3. Shevchuk, E. A. (2015). *Formirovanie semeinykh tsennostei molodezhi cherez uchastie v proektnoi deyatel'nostii. Molodezhnyi nauchnyi forum: gummanitarnye nauki: elektr. sb. st. po materialam XXIV stud. mezhdunar. zaochnoi nauch.-prakt. konf. Moscow, MTsNO. 5 (23). Available at: https://goo.gl/ZnvIBg, accessed 14.04.2017*
4. Rostovskaya, T. K. (2015). *Rol sotsialnykh tekhnologii v formirovanii semeinykh tsennostei v molodezhnoi srede. Voprosy upravleniya*, (1). Available at: <https://goo.gl/AHN2kY>, accessed 14.04.2017

*Работа поступила
в редакцию 21.05.2017г.*

*Принята к публикации
24.05.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Асадуллина Г. Р. Технологии формирования семейных ценностей и осознанного отношения к созданию семьи среди молодежи // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №6 (19). С. 311-315. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/asadullina> (дата обращения 15.06.2017).

Cite as (APA):

Asadullina, G. (2017). Formation technologies of family values and a conscious relationship to create a family among young people. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 311-315